

NAMANGAN DAHALARI

Obitxanov Abdulbosot Ayubxon o'g'li

Namangan davlat universiteti ijtimoiy fanlar fakulteti

Tarix yo'nalishi 1-bosqich talabasi

+99891 361 58 38

abdulbositibnayubxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19465458>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Namangan shahri dahalari, ularning tarixi, shahar aholisining shu shahar boylab joylashuvi, aholi tomondan joy nomlariga qoyilgan nomlar va aholining turmush sharoitlari tarix yoritilgan.

Kalit so'zlar: dahalar, dagrezlik, sardoba, labbaytog'a, chuqur ko'cha, uychi ko'chasi, isfarxon, kurashxona, taxtako'prik, g'ishtko'prik, chorsu, langar.

Abstract: This article covers the history of the villages of Namangan city, their location in the city, the names given to the places by the population.

Keywords: villages, dagrezlik, sardoba, labbaytoga, chuqurkocho, uychikocha, isfarkhan, kurashkhana, tahtakoprik, gishtkoprik, chorsu, langar.

Аннотация: В данной статье рассматривается история деревень города Наманган, их расположение в городе, названия, данные населению, и условия жизни населения.

Ключевые слова: Деревни, дагрезлик, сардоба, лаббайтога, чукуркуча, уйчикуча, исфархон, курашхана, тахтакуприк, гиштакуприк, чорсу, лангар.

Namangan shahri o'tmishda to'rtta dahaga bolingan. Dagrezlik, Sardoba, Labbaytog'a, Chuqur ko'cha. Shaharning sharqiy qismi Dagrezlik deb yuritilardi.

Dagrezlik-cho'yangarlik deganidir. G'ishtkoprikdan Otaullohon to'ra masjidi (hozirgi rassmolar uyi galereyasi)gacha bo'lgan hududda, ko'cha bo'ylarida dagrezlik ustaxonasi va do'konlar bo'lardi. Hunarmandlar cho'yan eritib, undan qozon, o'gircha, omoch tishi, kabi buyumlar, asbob uskunalar, xojalik uchun keraklik buyumlar yasashardi. Dagrezlik so'zi shundan olingan. Mirzo Bobur "Boburnoma" asarida cho'yan quyish dagrezlik jarayonini batafsil yozib qildirgan. Dagrezlik dahasiga hozirgi Uychi ko'chasi atroflari kirgan. Bu ko'cha Sumalak guzarida ikki tomonga ayrilib, biri Chortoq ko'chasi deyilgan. Shu yo'ldan Mashad qishlog'I orqali Chortoqqa borilgan. G'ishtko'prikdan tortib Taxtako'prik, Namangan pedagogika bilim yurti, 43-umumiy ta'lim maktab atroflari, Namangansoyniing chap qirg'og'igacha bo'lgan hududlar ham shu dahaga kirar edi.

G'ishtkoprikdan kun chiqar tomonga o'tishingiz bilan ko'chaniing ikki tomonida temirchilik, misgarlik, zargarlik, aravasoqlik, aravaga qo'shiladigan otlarga to'qim, qamishdan bo'yra, bordon to'qilgan, bir-ikki metr hajmdagi turli qurilish materiallari hisoblanmish chiylarni(poyadan toqilgan bo'yra) , ko'nchi hunarmandlarning ustaxonalarini, boqqollik do'konlarini, uchratish mumkin edi. (Hozirda ko'chaniing ikki tomoniga ham zamonaviy ko'p qavatli uylar barpo qilingan) Boshqa sohalarga xos turli-tuman xunarmandchilik sohalari mavjud bo'lsada, Dagrezlik dahasi yuqorida takidlanganidek, asosan metalga ishlov berish bilan nomi chiqqan edi. Bu dahadagi temirchi -hunarmandlar metalni eritib turli buyumlar yashash bilan alohida ajralib turganlar.

Shaharning g'arbiy qismida Sardoba dahasi joylashgan. Bu yerda o'tmishda qurilgan sardoba bo'lgan.(Hozirgi kunda zamonaviy bozor faoliyat olib boradi) Mutaxassislar fikriga

ko'ra, O'rta Osiyoning bopayon cho'llari, suvsiz dashtlari bo'ylab o'tuvchi savdo yo'llaridagi karvonlar, ko'chmanchi sayyohlar hamda chorvadorlarning suvga bo'lgan doimiy ehtiyoji sardobalar barpo etilishiga olib kelgan asosiy sababdir. Afsuski, Islom davrigacha O'rta Osiyoda sardobalar mavjudligi to'g'risidagi yozma ma'lumotlar ham, qadimgi sardobalarning xarobalari ham bizgacha yetib kelmagan. Sardobalarning O'rta Osiyoda barpo bo'lishi haqidagi ilk yozma ma'lumot X asrga oid. Mutaxassislar fikriga ko'ra, sardoba so'zi forscha “sard” — sovuq, “ob” — suv so'zlarining qo'shilishidan yasalgan bo'lib, “sovuq suv”, “muzdek suv” ma'nosini beradi. Shu bilan birga “Sardoba” atamasi Qozog'iston hududidagi shaharlar va Ispaniyadagi orol nomida ham uchrashini alohida ta'kidlash lozim. Sardoba dahasiga hozirgi To'raqo'rg'on, Axbi, Qo'qon, G'alcha, Marg'ilon ko'chalari kiradi.

Dahada har bir ko'cha, mahalla va aholi savdo-sotiq qiladigan joylarning ham o'z nomlari bo'lgan. Biz tarixdan bilamizki, qadimda O'zbekistonning suv tanqis bo'lgan joylarida katta-kichik hajmli suv saqlagichlar qurilib, yozning issiq kunlarida foydalanilgan. O'z kasbining mohir ustalari maxsus joylarda chuqur va katta hajmda hovuzlar qazib, uning tagi va yon tomonlarini pishgan g'isht bilan urib, yuqori qismini esa gumbaz shaklida ishlab chiqqanlar. Suv olish uchun esa uning har joyidan kichik eshiklar o'rni qo'yilgan. Suv saqlagich bo'lgan sardobalarning atrofi va tepa qismi yopiq holda bo'lgani uchun ichiga quyosh nurlari tushmas va suv tarzi aynimasdan, muzdek holda saqlangan. Namangan shahridagi sardoba ham xuddi shu usulda qurilgan. Sardobalar markazda bo'lgani uchun uning atrofi turli-tuman hunarmandchilik ustaxonalari, savdo-sotiq qilinadigan gavjum joylar hisoblangan. Masalan, Qo'qon ko'chasining boshlanish qismida ko'mir bilan savdo qilingan, o'rik, tut, yong'oq, nok kabi daraxtlarning kesib yoqiladigan maxsus joylarda ko'mir tayyorlangan. Uni asosan temirchilar, misgarlar hamda zargarlar sotib olgan.(Hozirda Taxtako'prik mavzesi atrofida ko'mir bozori mavjud) Hozir ham onda-sonda “ko'mirxona” degan so'zni katta yoshdagi kishilar ishlatib turishadi. Marg'ilon ko'chasining boshlanish qismini Isfarxon deb atalib, u hozirgi universal binosi o'rnidagi kattagina maydonni tashkil etgan. Uning atroflarida baqqollik do'konlari, choyxonalar joylashgan bo'lib, bu yerda hayit va turli-tuman bayram sayillarida ko'ngil ochar o'yinlar ko'rsatilgan.

Labbaytog'a dahasi Namangan shahrining eng keksa va o'tmishi turli-tuman, qiziqarli hamda ayanchli tarixiy voqealarga boy bo'lgan dahanlardan hisoblanadi. Kexsa avlod vakillarining aytishicha, islom lashkarlari va sahobalar Farg'ona vodiysidagi hududlarga kelishganidan keyin musulmonlik qonun-qoidalarini targ'ib qilish uchun har bir sahoba biror-bir aholi istiqomat qilayotgan joy atrofida aholini islom diniga da'vat qilib, aholiga shariat ilmlarini, quron va fiqh ilmlarini aholiga ta'lim berishgan. Mana shunday kishilardan biri Podshoota buva hisoblanadi. Jiyanlari Namanganda istiqomat qilib, kunlardan bir kun Podshoota buva shu bir yumush bilan chaqirgan ekanlar. Shunda jiyan “Labbay tog'a” deb javob bergan ekanlar. Shu uchun ham bu joyning nomi keyinchalik “Labbay toga” deb atalgan, deyiladi.(Bugungi kunda bu nom xalqimiz orasida foydalanilmaydi) Biz bilamizki, har bir rivoyatning tagida ozmi-ko'pmi haqiqat mavjud. O'lkamizdagi Qorapolvon, Polosmonbuva, Qorovulbuva, Oqtom kabi joylar ham xalqimizning yaxshilikka, ezgulikka chaqirgan shaxslar nomi bilan bog'langandir.

“Labbay tog'a” dahasi Soli Adashev nomli ko'chani boshidan oxiriga shimoliy Farg'ona kanali sohilidagi Olti tosh mavzesi va hozirgi viloyat suv xo'jaligi boshqarmasi joylashgan yerlarga bo'lgan mintaqa o'z ichiga olgan. Labbay tog'a dahasida Mulla Bozor Oxund,

Kurashxona, Pohlbosgan, Quvurboshi, Etti toshli, Tegirmon hamda Qalandarxona nomlari bilan ataladigan ko'plab joylar bo'lgan. Bu dahaning Mulla Bozor Oxund sharaflariga tiklangan maqbara ajdodlarimizga nisbatan bo'lgan chuqur hurmat nishonasidir.

Namangan shahrining dahalaridan yana birining nomi “Chuqur ko'cha” deb ataladi. Bu daha shaharningeng gavjum, turli-tuman hunarmandchilik ustaxonalari va do'konlari jamlangan qismida joylashgan. Hozirgi paytda ham ayrim belgilari saqlanib qolgan. “Chuqur ko'cha” deb nomlanishining asosiy sababi shuki, aholining asosiy qismi istiqomat qiladigan Jiydakapa ko'chasi hozirgi kun holatiga nisbatan taxminan 1,5–2 metr chuqurlikda joylashgan. Buni biz arxeologik tekshiruvlar yordamida aniqlashimiz mumkin. Haqiqatdan ham mazkur aholi ko'chasining hozirgi kun holatiga nisbatan taxminan 1 metr pastda joylashganligi ma'lum bo'lib turibdi.

Chukur ko'cha dahasiga Jiydakapa, Sovungarlik — hozirgi Toshkent ko'chalari hamda Mulla Qirg'iz madrasasining shimol tomonidan hozirda yangi binolar qurilishi munosabati bilan ko'cha nomini yo'qotgan ko'plab katta-kichik ko'chalar kirgan edi. Har bir ko'chaning o'ziga xos nomi va u yerda istiqomat qiladigan hunarmandlar bo'lgan. Masalan, Jiydakapa ko'chasining ikki tomonini tandirchilar, do'ppido'zlar, sandiqchilar, yig'ichilar, qisman temirchilarning ustaxonalari egallagan. Bu ko'chani ba'zida keksalar “Ko'zagarlik ko'chasi” ham deb atashadi.

Chuqur ko'cha dahasi markazi “Chorsu” bo'lib, hozirgi vaqtda ham shu nom bilan atalib kelinadi. “Chorsu” so'zining ma'nosi “to'rt tomonga kesishgan ko'cha” demakdir. Bu kabi nomni O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham uchratish mumkin. Chorsu Jiydakapa, Uychi va Zirabuloq ko'chalari tutashgan, To'rt tomonga ketuvchi yo'llar mavjud bo'lgan. “Chorsu” mehmonxonasining old qismida 1912 yilda qurilgan Mulla Qirg'iz madrasasi joylashgan bo'lib, u XIX asr o'rtalariga mansub Saidqulibek madrasasi(xozirda mavjud emas) bilan tutashib ketgan. Uning sharq tomonida ham mo'jazgina madrasa va masjid(hozirda mavjud emas) mavjud bo'lgan.

Ilgari turgan joy haqidagi ma'lumotda, avval daha, keyin mahalla, so'ngra ko'cha nomi va uy raqami ko'rsatilar edi. Har qaysi dahada bir necha mahalla bo'ladi. Kishilarning tarixiy rivojlanishi bir necha oilalardan tashkil topgan birligi — mahalladir. Sharoit bo'yicha har bir oila uchun o'ng, so'l, orqa va oldi tomonidagi 40 tadan xonadon, jami 160 xonadon qo'shni mahalladir. Musulmon yoki g'ayridinlik ekani mahalladoshlikda ahamiyatsiz. Mahalla deganda, Vatan ichra Vatan bo'lgan muqaddas bir maskan ko'z oldimizga keladi. Shu maskan zamirida bizning uzoq yillik o'tmishimiz, uzluksiz ma'naviy boyligimiz bo'ladi.

Mahalla aholining tashabbusi bilan tashkil etilgan tarixiy jamoadir. Tarixchi olim Narshaxiy “Buxoro tarixi” asarida 1100 yil ilgari ham mahallalar bo'lganligini qayd etib o'tgan. Demak, mahalla bundan ming yillar ilgari mavjud bo'lib, o'ziga xos ichki tartibi, qoidalari, yozilgan va yozilmagan qonunlari bo'lgan ekan.

Xulosa qilib aytganda, Namangan shahri dahalari shunchaki geografik hududlar emas, balki xalqimizning ko'p asrlik turmush tarzi, hunarmandchiligi va ijtimoiy qadriyatlarini o'zida mujassam etgan jonli tarixidir. Har bir daha- xoh u Sardoba, xoh Dagezlik yoki Labbay to'ga bo'lsin- shaharsozlik madaniyatining o'ziga xos namunasi hisoblanadi. Ushbu mahallalarning tarixini o'rganib va saqlab qolish, bugungi jadal urbanizatsiya davrida milliy o'zligimizni kelajak avlodga yetkazishda muhim poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Isxoqxon Yusupov va Erkinjon Mirzaaliyev. Namangan shahri tarixidan lavhalar. Namangan nashriyoti. 2008-yil. -19-35